

MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING GLOBALLASHUV SHAROITIDA JAMIYAT HAYOTIDAGI ROLI

Nizomiddinov Xondamir

Toshkent farmatsevtika instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465529>

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning qiziqish va ehtiyojlarini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Bu borada yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash har qaysi jamiyat uchun zaruriyatga aylanmoqda. Yoshlarning dunyoqarashi jamiyat hayoti uchun ta'sir darajasi yuqori bo'lganligidan kelib chiqib yoshlarga ta'sir etuvchi axborotlar, ulardan himoyalanih, dunyoqarashini yetuk darajada shakllantirish, yoshlarning g'oyaviy xilma xillik sharoitida o'z pozitsiyasi va tafakkur tarzidan kelib chiqib to'g'ri qarorlar qabul qilishni, yoshlarning dunyoqarashida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga erishishni davrning ruhi talab etmoqda.

Kalit so'zlar: globallashuv, globalizatsiya, qadriyatlar, ijtimoiy ahloq, ahloqiy ong, madaniyat, demografik qatlamlar, yod g'oyalar.

XX-XXI asrga kelib ulkan muammolarni falsafiy jihatdan anglash asosida bashariyat madaniyatidagi g'oyat muhim qadriyatlar to'g'risidagi masalalar o'rtaga qo'yildi: milliy, diniy va umuminsoniy masalalar; urush yoki tinchlik; yaratish yoki vayron qilish; tabiat ustidan «hukmronlik qilish» yoki odam bilan tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni uyg'unlashtirish mana shunday ulkan muammolardan hisoblanadi.

O'z-o'zini anglashning navbatdagi shakli insonning jamiyatdagi o'z o'rnini, ijtimoiy mavjudot ekanligini, jamiyatning bir a'zosi, jamiyatning konkret bir rivojlanish bosqichi davri muayyan madaniyat, ijtimoiy guruhiga mansub ekanligini tushunishdan iborat. O'z-o'zini anglashning yuqori shakli, bu har bir kishining jamiyat fuqarosi sifatida o'z hatti – harakatlarining mohiyat va mazmunini tushungan holda, jamiyat oldidagi javobgarlik burchi va majburiyatlarini to'liq anglab etib faoliyatini tashkil etish bu faoliyat uchun mas'uliyatlarni his etish o'z faoliyati ustidan o'z nazoratini o'rnatish o'z faoliyatiga baho bera oladigan o'z-o'ziga hisob bera oluvchi shaxs ekanligini tushunishdir. O'z – o'zini anglashning bu shakli konkret individ bilan bog'liq bo'lgan shaklidir. Insonning o'z - o'zini anglashi ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadi va namoyon bo'ladi. Chunki, har bir kishi o'zini boshqa kishilar bilan, boshqa kishilarni esa o'zi bilan taqqoslaydi, u o'zini boshqalar bilan qiyoslab idrok etadi va shu asosda o'z-o'zini anglaydi.

Milliy o'z-o'zini anglash esa, aslida, har bir millat madaniyati, ma'naviyati milliy qadriyatlari shu millatning o'zligini anglab etish yo'lida xizmat qilishi lozim. Bu esa pirovard oqibatda, jahon sivilizatsiyasining ham tezlashuviga olib keladi.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Mazkur islohotlarning yanada samarali natijalar berishi kelajagimiz bo'lmish yoshlarimizning har tomonlama kamol topishi va zamonaviy madaniyat tendensiyalarida shakllanishi va tarbiya topishi bilan chambarchas bog'liqdir. Zotan, yoshlarimizning madaniyatli shaxs sifatida shakllanishi ularning Vatan ravnaqi, yurt taraqqiyoti va xalqi oldidagi mas'uliyatini qanchalik his etishlariga bog'liq. SHu

nuqtai nazardan qaraganda, ongli, irodali, mustaqil fikrlovchi, har tomonlama faol, madaniyatli, kelajak taraqqiyot uchun mas'uliyatli yoshlar tarixiy taraqqiyotimizni belgilovchi katta kuchlardan biri ekanligi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir.

Rivojlangan ilg'or mamlakatlarida zamonaviy madaniyat kontekstida yoshlarning zamonaviy madaniy qiyofasining shakllanish tendensiyalari va antropologik xususiyatlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, yoshlar zamonaviy madaniyatini global voqelik sifatida o'rganish, milliy taraqqiyot ko'rsatkichi mezoni sifatida ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Zamonaviy madaniyatni muhim voqelik sifatida tadqiq etish, jamiyat taraqqiyot indeksleri, ko'rsatkich va mezonlari sifatida sotsiologik, madaniy, iqtisodiy va integrativ qonunlari doirasida anglash, izohlash va samarali, ratsional tashkil etish mexanizmlarini yaratish, ularning inson manfaatlariga ta'sirini o'rganishga oid ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda yurtimizda milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni saqlab qolish uchun ona tilimizni, tariximizni, adabiyotimiz va san'atimizni etarlicha o'rgatishning optimal yo'llarini topmog'imiz lozim. Urf-odatlarimiz ham takomillashtirilishi va zamonaviylashtirilishi juda zarur. Ijtimoiy ongda, odamlarning hatti-harakatlarida burilish yuz berishi, yangi ideallar va qadriyatlar qaror topmog'i darkor.

«Shaxsiy qadriyatlar yoshlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasi, nafosati, go'zalligi, ijtimoiy mavqei, qobiliyati, iste'dodi va intellektual salohiyati bilan bog'liq qadriyatlardir. Umuman olganda, shaxsiy qadriyatlar deganda shaxsning ijtimoiy faoliyatida zaruriy ehtiyojga aylangan, turmush tarzini yaxshilashga ko'mak beradigan, amaliy faoliyati uchun qadrlil bo'lgan napsa-hodisalalar majmui tushuniladi»¹.

Darhaqiqat, shiddat bilan rivojlanayotgan hayotimizda ro'y berayotgan yuksalish jarayonlari o'zini barcha sohalarida namoyon etmoqda. Binobarin, mustaqillikka erishgan yillarimizning ilk davrida biz o'zimizning milliy o'zligimizni anglash, boy tarixiy-ma'naviy hamda ilmiy merosimizning asl mazmun-mohiyati, mag'zini chaqish va uni ro'yobga chiqarishga intilgan bo'lsak, endilikda xalqimiz jipslanib "milliy tiklanishdan – milliy yuksalish" g'oyasini sobit qadamlik bilan amalga oshirishga kirishdi. Bu davrda jamiyatimizda ijtimoiy tafakkurning yuksalish tendensiyasi qaror topishi, unga xos ham milliy, ham umuminsoniy qadriyatlarining mujassamligi e'tirof etilmoqda. Milliy ruh va umuminsoniy qadriyatlar uyg'un bo'lgan ijtimoiy tafakkur – mamlakatimiz barqaror rivojlanishining o'zan mezon va mustahkam poydevoriga aylanmoqda.

Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tadbiiq etishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratilmoqda. Yoshlar muammolari davlat siyosati darajasida hal etilmoqda. 2017 yil 30 iyunda mamlakatimiz yoshlari hayotida yangi sahifa ochildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi, uning asosiy faoliyati yoshlarning barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va amalga oshirishga qaratildi.

Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularda ijodkorlik, kreativlik qobiliyatlarini yanada rivojlantirish maqsadida qator yangi loyihalar ishlab chiqilmoqda.

¹ Нурматова М.А. Шахс камолотида ахлоқий ва эстетик кадриятларнинг уйғунлиги // Монография. – Тошкент: Университет, 2009. – 52 б.

Yoshlarni yuksak axloq va intizomli qilib tarbiyalash, ularning sifatli ta'lim olishi va vatanparvarlik ruhida voyaga etishi mamlakat iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotining kaliti hisoblanadi. Bu esa ijtimoiy barqarorlik va muvaffaqiyat asosidir. Yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, ularni ijtimoiy va ijodiy faollikka undashda milliy-umuminsoniy an'analarning ahamiyati, bugungi kunda yoshlar tarbiyasi muammolari deyarli barcha mamlakatlar uchun umumiy masaladir. Yoshlar tarbiyasi mavzusi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida shunday dedi: "Bugungi dunyo yoshlari – son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, chunki ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda."²

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga etishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olish.

Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz. O'zbek xalqining asriy an'analari, jumladan, tarbiya sohasidagi an'analari ajdodlarimizning tabarruk qadriyatlarini bilan bog'liq. YOshi kattalarga salom berish, ularni hurmat qilish, yoshi kichiklar va kuchsizlarni avaylash, ilm olish va kasb o'rganishga da'vat, halol mehnat qilishga chaqirish, qo'shnilar bilan xushmuomala bo'lish kabi an'alar o'zbeklar oilalarida, ularning dinga munosabatlaridan qat'iy nazar, yoshlarga singdirib kelingan.

Afsuski, ilg'or qarashli, o'qimishli, odobli va kelajagini bugundan, yoshlik chog'idan qurayotgan yoshlar bilan bir qatorda, ishyoqmas, qo'pol, takasaltang, savodsiz va gumroh o'spirin yoshlar ham uchrab turibdi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bunday yoshlar ham dunyoviy, ham diniy savodsiz bo'lib, ularning tarbiyasiga oilalarida kam e'tibor berilgan, asosan, moddiy ta'minlab qo'yish bilan cheklanilgan.

Yoshlar tarbiyasida ma'rifat va madaniyatning muhim o'rnini e'tiborga olib, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.M.Mirziyoyev 2017-2018-yillarda qator g'oyalar va tashabbuslarni ilgari surdi.

Buyuk ajdodlarimizning bebaho ilmiy-ma'rifiy meroslarini o'rganishdan tashqari, ushbu muassasalarning asosiy vazifasi yoshlarni buyuk va shonli o'tmishga hurmat hamda iftixor bilan qarash, ulug' ajdodlarga munosib avlod bo'lishga, ilm va ma'rifat olishga intilish ruhida tarbiyalashdan iborat.

Yoshlar va jamiyatning turli yoshdagi boshqa a'zolarining ma'rifiy-madaniy tarbiyasida tabarruk qadriyatlarimiz imkoniyatlari, buyuk ma'naviy-ma'rifiy merosimizdan foydalanish jarayonida Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, yoshlar, xotin-qizlar va boshqa jamoatchilik tashkilotlari faoliyat olib bormoqdalar. Umid qilamizki, barcha sa'y-harakatlar o'zining ijobiy natijalarini, albatta beradi. YOshlar tarbiyasiga barcha mas'ul hamkasblarimizni, yoshlarimizning o'zlarini dinimiz tarixi, milliy-diniy va madaniy an'analimizni chuqurroq o'rganish, ulardan ma'rifiy-tarbiyaviy maqsadlarda faolroq foydalanishni taklif qilgan bo'lardim.

Bugun yoshlar hayoti va kamoloti bilan bog'liq muammolar barchada birdek mas'ullik hissini oshirish, o'z oldiga yangi maqsad va rejalarni belgilab olishda muhim omillardan biriga

²Мирзиёев Ш.М. «Инсон манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлаш-демократик жамият асосидир» Бирлашган Миллатлар ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72 – сессиясидаги нутқи. Нью-Йорк шаҳри, 2017 йил 19 сентябрь

aylandi. Zero, Prezidentimiz SHavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar tashkiloti sessiyasidagi nutqlarida bugun dunyo yoshlari son jihatidan insoniyat tarixidagi eng yirik avlod bo'lib, afsuski, ekstremistik faoliyat va zo'rvonlik bilan bog'liq jinoyatlarning aksariyati voyaga etmagan yoshlar tomonidan sodir etilayotgani qayd etib o'tildi. Bu qatlam vakillari bilan bog'liq masalalar nafaqat O'zbekiston balki butun hamjamiyat oldidagi muhim muammolardan biri bo'lib turganligini ko'rsatmoqda.

Hozirgi kunda butun dunyoda globallashuv, madaniyatlar aralashuvi jarayoni kechmoqda. Bu murakkab jarayon nafaqat yoshlarga, balki kattalar dunyoqarashiga ham ta'sir etyapti. Bir tomondan, axborot texnologiyalari kundalik hayotimizga shu qadar shiddat bilan kirib kelyaptiki, buni har qanday raqamlarsiz ham kuzatishimiz mumkin.

Bugungi kunda yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasi juda dolzarbdir, chunki zamonaviy dunyoda inson ijobiy va salbiy kabi turli xil kuchli ta'sir manbalari bilan o'rab olingan va rivojlanmoqda (bu birinchi navbatda aloqa va axborot vositalari, uyushmagan ekologik hodisalar).) Madaniyat umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilishda, foydali narsalarga intilishda namoyon bo'ladi. Axloqiy me'yorlarni hurmat qiladigan kishi ma'lum ma'naviy qadriyatlar va maqsadlarga rioya qiladi. Uning harakatlarida halollik, yaxshi niyat, rahm-shafqat kuzatiladi.

Jamiyat yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirmay va mustahkamlamay turib o'z istiqboliga ega bo'lolmaydi. Chunki yoshlar ertangi kunimiz davomchilaridir. "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va zamonaviy jamiyat qurish yo'lidagi murakkab va keng ko'lamlil vazifalarni hal etishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlarini tayyorlash bundan buyon ham faoliyatimizning eng muhim yo'nalishi bo'lib qoladi."³ – deb ta'kidlagan edi I.A.Karimov. Bugungi kunda mustaqillikni mustahkamlash esa ana shu vazifani amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Xalq yoki millat o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lsagina, o'zining mustaqil taraqqiyot yo'lini erkin belgilab olishi yoshlarni o'z milliy qadriyatlari negizida tarbiyalashlari mumkin.

Biroq, jamiyat hayotining barcha jabhalarini erkinlashtirmasdan haqiqiy erkinlikka erishib bo'lmaydi. Erkinlik g'oyasi va xalqning ma'naviy merosi ming yillar mobaynida SHarq xalqlari uchun yuksalishning qudratli manbai bo'lib xizmat qilgan.

SHarqda shaxs erkinligi va huquqlari, hatti-harakati, xulq-atvori, jamiyatdagi o'rni, mas'uliyatini idrok etish holatlariga baho berilganda muayyan guruh, etnos, xalq, millat, jamiyatning manfaatlari, huquqlariga alohida qadriyatlar va an'analardan kelib chiqqan holda yondashiladi.

Jamiyatimizning taraqqiyoti demokratik o'zgarishlarning darajasi va sur'atlari uning milliy o'ziga xos va mos rivojlanishi bilan odamlarning tafakkuri va ijtimoiy saviyasining bir-biriga qanchalik mutanosib bo'lishiga bog'liqdir. Demokratik o'zgarishlar avvalambor, adolat mezonida shakllanib, davlat rivoji va taraqqiyotining asosi hisoblanadi. SHu ma'noda o'tmish merosimiz sarchashmalarida ham adolatga alohida urg'u berib, davlatimiz rahbari SH.Mirziyoev ushbu masala yuzasidan adolatni xalqimiz uchun azal-azaldan tinch va farovon hayot mezonini, barcha ezguliklar manbai bo'lib kelgani va Sohibqiron Amir Temur bobomiz "Kuch – adolatda" degan hikmatga amal qilib, davlat boshqaruvini tashkil qilish, el-yurtning tinchligi va obodligini ta'minlashga erishganini qayd etib, bugungi kunda mamlakatimizda

³ И. Каримов. Ўзбекистон XXI асрга интиломқда. – Т.: Ўзбекистон, 2000 йил -334 б

huquqiy demokratik davlat, fuqarolik jamiyati barpo etishda qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash eng muhim vazifa bo'lib qolayotganini ta'kidadi. Adolat umuminsoniy qadriyatlar tizimida o'ziga xos o'rin egallagan konsepsiya sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Ko'rinadiki, yoshlar dunyoqarashida milliy-ma'naviy qadriyatlarga tayanish, uning talqini va jamiyatimizda iqtisodiy-siyosiy islohotlarni amalga oshirishda tutgan o'rni bugungi muhim muammolar jumlasidandir. Jamiyat ma'naviy hayotida milliy qadriyatga munosabat muammolari quyidagi omillarga bog'liq deb aytish mumkinki, **birinchidan**, mustaqillik ulug' ne'mat va qadriyat ekanligini chuqur idrok etgan holda, umummaqsad yulida yoshlar o'zlarini ozod shaxs va erkin fuqaro sifatida jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini chuqur anglab, faollik ko'rsatishi har birlarining qalb amriga aylanishi lozim.

Ikkinchidan, jamiyatni erkinlashtirish va ma'naviyat demokratiya hamda yoshlar dunyoqarashida milliy-ma'naviy qadriyatlarga tayanish bilan ham uzviy bog'liq. Mamlakat, xalq, millatning buguni va kelajagiga daxldor bo'lgan qadriyatlar masalasida o'z fikrini ochiq va erkin bildirish ayrim salbiy holatlarning oldini oladi. Eng muhimi, fikrni erkin aytish muhim. Yoshlar fikriga hurmat bilan qarash, o'zgaralar fikri bilan hisoblashish va unga tayanish orqali milliy ma'naviy qadriyatlarni tiklash bilan maqsadlar amalga oshib boradi.

Uchinchidan, demokratik jamiyatda milliy-ma'naviy qadriyatlarni tiklashga fikrni erkin bildirishga ehtiyoj ortadi. Muammolarni hal etish va qadriyatlar bilan bog'liq haqiqatni bilishga sharoit paydo bo'ladi. Fikrlar xilma-xilligi, munozara madaniyati shakllanadi. Faqat o'z fikrini o'tkazish, o'zgaralar fikrini bo'g'ib qo'yish hollarining oldi olinadi.

To'rtinchidan, milliy ma'naviy qadriyatlarning tiklanishi tufayli yoshlar o'z erkinligi, ozodligi va mustaqilligini qadrlaydigan, unga hurmat bilan qaraydigan, shu tuyg'uga ko'proq ehtiyoj sezadigan bo'lib boradi. Madaniy merosga nisbatan befarqlik va loqaydlik kabi ayrim illatlar barham topadi.

Beshinchidan, bugun yoshlarga e'tibor, ularga imtiyoz shakllari ishlab chiqildi, yoshlarga ibrat bo'lishga noloyiq ayrim shaxslar faoliyatida uchraydigan, qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan salbiy xususiyatlarga barham berish imkoniyati tug'iladi.

Oltinchidan, mustaqil mamlakatda har bir yoshning qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar, avvalo, ozod va erkin shaxs, inson sifatida o'zligini anglamog'i zarur ekanligini ko'rsatadi. O'zlikni anglash esa ma'naviy qadriyatlarni chuqur o'rganish, asrab-avvaylab rivojlantirish orqali amalga oshadi. Zero, yoshlar haqiqiy ozodlikni, erkinlikni qalban his va idrok etmasdan erkin hamda ozod fuqaro sifatida faoliyat ko'rsatish qiyin.

Mustaqil O'zbekistonning kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari taraqqiyot davrida, asriy ma'naviy merosimiz, milliy qadriyatlarimiz, buyuk ajdodlarimizning tarixiy tajribalaridan to'g'ri foydalanib, ularning ibratli ishlaridan saboq olish mamlakatimizda fuqarolik jamiyati qurilishi vazifalarini amalga oshirishga, mamlakatning ma'nan yuksalishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.

3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодилов, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич., 186.